

ZAANEN ZOTLI NASLLI TAKALAR BILAN MAHALLIY ECHKILARNI CHATISHTIRISHDAN OLINGAN BIRINCHI AVLOD DURAGAYLARNING TIRIK VAZN DINAMIKASI VA O'SISH KO'RSATKICHLARI

Karshiyev Zoxidxon Avazxonovich¹, Parmanova Dilnoza Mavlanovna²

¹Chorvachilik va parrandachilik ilmiy-tadqiqot instituti, tayanch doktoranti;

²Chorvachilik va parrandachilik ilmiy-tadqiqot instituti, katta ilmiy xodim., q.x.f.f.d (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15407857>

Annotatsiya. Maqolada chetdan keltirilgan zaanen zot naslli takalar bilan mahalliy echkilarni chatishtirishdan olingan birinchi avlod duragaylarning tirik vazn dinamikasi va o'sish ko'rsatkichlari borasida taqdiqot natijalari keltirilgan.

Kalit so'zlar. zaanen, zot, mahalliy ona echkilar, tirik vazn, mutlaq o'sish, kunlik o'sish, nisbiy o'sish, mahsuldorlik.

Аннотация. В статье представлены результаты исследований, динамика живой массы и показателей роста помесей первого поколения, полученных от скрещивания импортных коз зааненской породы с местными козами.

Ключевые слова. зааненская, порода, местные козоматки, живая масса, абсолютный прирост, суточный прирост, относительный прирост, продуктивность.

Abstract. The article presents research findings on the live weight dynamics and growth performance of the first-generation hybrids obtained by crossbreeding local goats with imported purebred Saanen breed goats.

Keywords. zaanen, breed, local mother goats, live weight, at birth, absolute growth, daily growth, relative growth, productivity.

Kirish. Jahon mamlakatlarida echkichilik chorvachilikning eng qadimiy sohalaridan biri hisoblanib, echkilarni urchitish, ularni ko'paytirish, irsiy va mahsuldorlik xususiyatlarini takomillashtirish bo'yicha izlanishlar olib borilmoqda. Bu davlatlarda echkilarning zaanen, oq rus, alp kabi sersut zotlari, nubiy, toggenburg kabi seryog' sutli zotlari, angor, sovet jundor zoti kabi jun yo'nalishidagi, pridon, tog'li-oltoy, kashemir, orenburg tivit yo'nalishidagi zotlar, mahalliy echki zot guruhi, damara, bursk, pafuri kabi go'sht yo'nalishidagi zotlari urchitilmoqda. Zotdor hamda mahalliy echkilardan olingan duragaylardan foydalanib, ularning hayotchanligi, sut va go'sht mahsuldorligini oshirishga qaratilgan tadqiqotlar muhim ilmiy ahamiyat kasb etadi.

Mamlakatimizga chetdan olib kelinayotgan sut yo'nalishidagi echki zotlarini respublikamizning iqlim sharoitiga moslashtirish, mahalliy ozuqalardan foydalanib, to'laqiymatli ratsion asosida boqishni tashkil qilish, zotlarni urchitishda tanlash va juftlash ishlarini amalga oshirish, juftlashtirishda faqat yaxshilovchi nasl toifasiga ega naslli takalardan foydalanishga alohida e'tibor qaratish talab etiladi. Echkilarning zot andozasi talablari darajasida sut mahsuldorligini yuzaga chiqarishda zotning xo'jalik foydali va seleksiya belgilariga ahamiyat berish orqali respublika xo'jaliklarida ko'p sut beradigan naslli echkilarni parvarishlab yetishtirish dolzarb masalalardan biri sanaladi.

Qishloq xo'jaligi hayvonlarining o'sish va rivojlanish qonuniyatlarini o'rganish asosida, maqsadga muvofiq tipdagi hayvonlarni yaratish mumkin. Bu qonuniyatlarni bilish har xil tashqi

va ichki omillar yordamida hayvonlarning o'sish va rivojlanishiga ta'sir ko'rsatib bu jarayonlarni rejali ravishda boshqarish mumkin. Shaxsiy taraqqiyotning umumiy qonuniyatlariga to'xtovsiz, notekis, davriy, korrelyativ, adaptatsion rivojlanishlar kiradi. Zigota hosil bo'lganidan tortib qarilikkacha va tabiiy o'lim yuz berguncha organizmda to'xtovsiz ravishda miqdor va sifat o'zgarishlari davom etadi. Qishloq xo'jaligi hayvonlarining tirik vazni tarozida tortish yo'li bilan aniqlanadi. Shuni alohida ta'kidlab o'tish kerakki, o'sish har doim organizmning rivojlanishi bilan kechadi. Rivojlanish deganda hayvon organizmining shaxsiy taraqqiyot (ontogenez) davrida yuz beradigan morfologik hamda fiziologik o'zgarishlar jarayoni tushuniladi. Bir so'z bilan aytganda to'qima va organlar sifat jihatdan yangilanib, ixtisoslashadi. Barcha qishloq xo'jaligi hayvonlarida tirik vazni muhim biologik va xo'jalik ahamiyatga ega belgi hisoblanadi. Tirik vazn belgisi hayvonning turiga, zotiga, jinsiga, yoshiga, oziqlantirish va saqlash sharoitlari, o'ziga xos individual xususiyatlariga bog'liq bo'ladi. Jussasi nisbatan yirik bo'lgan hayvonlar o'z tanasida zahira ozuqa moddalarini jamg'arish xususiyatiga moyil bo'lishadi. Tirik vaznning ortishi bilan hayvonning tanasida nisbatan ko'proq zahira yig'iladi va bu zahiradan ozuqa tanqis bo'lganda organizm metabolizmi uchun sarflanadi. [1].

Ansatabayev P.A., muallifning yangi ekologik sharoitda zaanen zotli echkilarning moslashuv xossalari va mahsuldorlik xususiyatlari bo'yicha o'tkazilgan tadqiqot natijalari bo'yicha ko'rish mumkinki, mustahkam konstitutsiya tipidagi echkilar o'z tengqurlaridan tirik vazn ko'rsatkichlari bo'yicha ustunlik qilishdi. Xususan, sakkiz oylik yoshida zich konstitutsiya tipidagi echkilardan 1,1 kg ($P>0,05$) yoki 4,19% ga, nozik konstitutsiya tipidagi echkilardan esa 1,9 kg ($P<0,01$) yoki 7,45% ga ustunlik qilishgan. Echkilarning bir yosharlik davridagi tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, mustahkam konstitutsiya tipidagi echkilarning o'rtacha tirik vazni $35,1\pm 0,54$ kg ni tashkil etgan. Bu ko'rsatkich bo'yicha o'z tengqurlaridan mos holda 1,5 kg ($P>0,05$) yoki 4,46% ga va 2,7 kg ($P<0,01$) yoki 8,33% ga tirik vazni og'ir kelgan [2].

O'sish organizmdagi miqdoriy o'zgarishlar bo'lib, bunda hayvonning umumiy o'lchamlari, tirik vazni va alohida organlar shakli o'zgaradi. O'sishning muhim ko'rsatkichi bu hayvonlarning tirik vaznidir. Tug'ilganidagi tirik vazni ham muhim seleksion ko'rsatkich hisoblanadi. Hayvon organizmi uni o'rab turgan tashqi muhit bilan muntazam aloqada bo'lganligi uchun turli hayvonlarda o'sish va rivojlanish jarayonlari turlicha kechadi [3].

Zaanen zotli echkilar Shvetsariyada xalq seleksiyasi asosida yaratilgan va nomlanishi Zaane daryosining nomi bilan ataladi. Zaanen zotli echkilardan uzoq asrlar davomida mahalliy echkilarning sut mahsuldorligini ko'paytirish maqsadida seleksiya ishlarida foydalanilgan, shuningdek Alp tog'ining tabiiy iqlim sharoitidagi yaratilgan. Dunyodagi eng yirik zotlardan biridir. Bu zot yuqori sut mahsuldorligi bilan xalq orasida qadrlanadi. Boshqa echki zotlaridan yirikligi va sutdorligi, sutining sifati, pushtdorligi hamda voyaga erta yetilishi bilan boshqa zotlardan ajralib turadi. Uloqlari tug'ilgan paytda 3 kg gacha yetadi. Voyaga yetgan katta yoshli naslli takalarining tirik vazni 70-80 kg, ba'zilarida esa 100 kg gacha boradi. Katta yoshli urg'ochi naslli echkilarda tirik vazn ko'rsatkichi esa 50-60 kg, ba'zilarida hatto 90 kg gacha yetadi. Bu echkilarning laktatsiya davri 280-300 kunni tashkil etib, yog'dorligi 4 foiz 650-800 kg sut beradi [4].

Xuseinova M.A., tadqiqotlarida echkilarning tirik vazni mahalliy echkilarni rus oq takalari bilan chatishtirishdan olingan duragay uloqlarda barcha o'sish davrlarida yuqori bo'lgan. Erkak uloqlarning tug'ilgandagi tirik vazni I avlod duragay (F_1) uloqlarda mahalliy zotga mansub uloqlarga nisbatan 0,37 kg yoki 15,7 % ga, II avlod duragaylarda (F_2) esa 0,45kg yoki 19,1 % ga, urg'ochi uloqlarning tug'ilgandagi tirik vazni esa mos ravishda 0,31 kg yoki 14,09% ga va 0,46 kg yoki 20,9% yuqori bo'lgan, ($R<0,01$). Aytish mumkinki, erkak uloqlarning

tug'ilgandagi tirik vazni urg'ochi uloqlarga nisbatan barcha guruhlarda katta bo'lgan. Olingan ma'lumotlarni umumlashtirib shunday xulosa qilish mumkinki, mahalliy zot echkilarni oq rus takalari bilan chatishtirib olingan duragay echkilarda mahalliy echkilarga nisbatan o'sish va rivojlanishning barcha bosqichlarida tirik vazn ko'rsatkichlari yuqori bo'lgan, shuningdek bunday chatishtirish natijasida olingan uloqlarning tug'ilganidagi tirik vazni ham nisbatan kattaroq bo'lganligi aniqlangan[5].

Tadqiqot o'tkazish joyi va usullari. Zaanen zotli naslli takalar bilan mahalliy echkilarni chatishtirishdan olingan birinchi avlod duragaylarning tirik vazn dinamikasi, o'sish va rivojlanish ko'rsatkichlarini o'rganish borasida taqdiqot natijalari Toshkent viloyati Ohangaron tumani "Baraka kavsar" MCHJda olib borildi. Chatishtirishdan olingan uloqlarning tirik vazni (tug'ilganda, 4,45 oylik yoshida) elektron va purjinali tarozida o'lchash yordamida aniqlandi.

Olingan ma'lumotlar Microsoft Excel 2010 kompyuter dasturi yordamida variatsion statistika usullarida ishlov berilib, O'rtacha arifmetik qiymat (M) va uning xatosi (m) hamda o'zgaruvchanlik koeffitsiyenti ($C_v\%$) N.A.Ploxinskining (1969) "Руководство по биометрии для зоотехников" qo'llanmasidan foydalangan holda aniqlandi [6].

Tadqiqotdan olingan natijalar. Tirik vazn echkilarning muhim ko'rsatkichlaridan biri hisoblanadi. Bu ko'rsatkich echkilarda yil fasllari va ularning fiziologik holatiga qarab u yoki bu tomonga o'rgarib turadi. Uloqlarni doimiy ravishda tirik vaznini kuzatib borish orqali ularning fiziologik holatini va mahsuldorlik xususiyatini ham nazorat qilish mumkin.

Shu sababli tajribalar davomida uloqlarning tug'ilgan davridagi hamda 4,5 oylik yoshidagi tirik vazn ko'rsatkichlari o'rganildi. Olingan ma'lumotlar 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Uloqlarning tirik vazn dinamikasi

Guruhlar	Jinsi	n	Tirik vazn, kg			
			Tug'ilganda		4,5 oylikda	
			M±m	$C_v\%$	M±m	$C_v\%$
Nazorat (mahalliy x mahalliy)	♂	26	2,43±0,03	8,23	18,23±0,26	7,51
	♀	24	2,31±0,03	7,35	17,50±0,28	7,80
Tajriba (zaanen x mahalliy)	♂	27	2,72±0,04	8,08	19,30±0,36	9,94
	♀	24	2,44±0,03	6,96	18,50±0,27	7,35

Jadval ma'lumotlari tahlilidan ko'rish mumkinki, tug'ilgan vaqtidagi tirik vazni bo'yicha tajriba guruhidagi uloqlar o'z tengqurlari bo'lgan nazorat guruhidagi uloqlardan mos ravishda erkak uloqlar 0,29 kgga, urg'ochi uloqlar 0,13 kgga ustunlik qilgan. 4,5 oylik davriga kelib ham tajriba guruhidagi erkak uloqlar 19,30 kg, urg'ochi uloqlar 18,50 kg tirik vazn bilan nazorat guruhidagi erkak uloqlardan 1,07 kg, urg'ochi uloqlar 1,0 kgga ustunlik qilgan. Buning asosiy sababi mahalliy echkilarning mahsuldorlik ko'rsatkichlarini yaxshilashda ularni chetdan keltirilgan naslli takalar bilan juftlash muhim ekanligini anglatadi.

O'sish ko'rsatkichlari haqida umumiy xulosa qilish uchun albatta mutlaq o'sish, o'rtacha kunlik o'sish va nisbiy o'sishni o'rganish zarur. Shu salabli tajribalar davomida ushbu ko'rsatkichlar ham o'rganildi. Olingan ma'lumotlar 2-jadvalda keltirilgan.

Uloqlarning tirik vazn o‘shish tezligi

Guruhlar	Jinsi	n	Mutlaq o‘shish, kg	O‘rtacha kunlik o‘shish, g	Nisbiy o‘shish, %
Nazorat (mahalliy x mahalliy)	♂	26	15,80	117	76,54
	♀	24	15,19	112	76,47
Tajriba (zaanen x mahalliy)	♂	27	16,58	122	75,25
	♀	24	16,06	118	76,72

Jadval ma’lumotlaridan shunday xulosa qilish mumkinki, tajriba guruhidagi uloqlarda mutlaq o‘shish yuqori bo‘lgan. Shunga mutanosib ravishda kunlik o‘shish ko‘rsatkichlari ham yuqori bo‘lganligini ko‘rish mumkin. Bunga sabab o‘rnida aytish joizki, zaanen zot echkilarning tirik vazni va sut mahsuldorligi mahalliy echki zotlariga qaraganda ancha yuqori bo‘lib, ushbu zotning naslli takalari o‘zida bo‘lgan qimmatli xo‘jalik uchun foydali belgi va xususiyatlarni boshqa zotlarga yaxshi o‘tkaza olishidir.

Xulosa. Chetdan keltirilgan naslli takalar bilan mahalliy echkilarni chatishtirishdan olingan avlodlar mahalliy echkilardan tug‘ilgan uloqlardan 4,5 oylik yoshida tirik vazn ko‘rsatkichlari bo‘yicha ustun qilganini ko‘rish mumkin. Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, yuqori tirik vazn ko‘rsatkichlari tajriba guruhidagi uloqlarda kuzatildi. Tajriba guruhidagi uloqlar 4,5 oylik davriga kelib erkak uloqlar 19,30 kg, urg‘ochi uloqlar 18,50 kg tirik vazn tashkil etib, nazorat guruhidagi erkak uloqlardan 1,07 kg yoki 5,54 %, urg‘ochi uloqlar 1,0 kg yoki 5,71 % ga yuqori bo‘lganligi aniqlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYATLAR

1. Собиров П.С., Қаҳаров А.Қ., Дўсткулов С.Д. Чорва молларини урчитиш (Олий ўқув юртлари учун дарслик). Т.2003. – 37-40 бет.
2. Ansatbayev P.A. “Yangi ekologik sharoitda zaanen zotli echkilarining moslashuv xossalari va mahsuldorlik xususiyatlari”. Diss. Hukus 2023 y, 62-63 b.
3. Мустафина, Г.Н. Продуктивные и биоморфологические качества помесей коз русской белой и зааненской пород: автореф. дис... канд. с.-х. наук: 06.02.04. – Чебоксары. – 2008. – 22 с.
4. Чикалев А.И., Юлдашбаев Ю.А.. Козоводство: учебник М.: Изд-во»ГЭОТАР-Медиа», 2012. – 250 с.
5. Хусеинова М.А. “Оқ рус ҳамда маҳаллий эчки зотларини чатиштиришдан олинган авлодларнинг биологик ва махсулдорлик хусусиятлари”. Дисс. Самарқанд ш. 2021 й, 58 б.
6. Плохинский Н.А. “Руководство по биометрии для зоотехников” Москва. 1969 г. 256 с.